

Las cualidades de un líder recién egresado: Análisis para egresados de Ingeniería Industrial en una universidad del centro sur de México

Garrido García Rolando¹, Jiménez Aburto Karol Nicole^{1,✉}, Héctor Daniel Molina Ruiz¹,
Ma. de Lourdes Elena García Vargas¹, Eduardo Martínez Mendoza², María del Pilar Gómez Ortiz¹

¹ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

² Universidad del Istmo

Resumen

Este artículo estima cuáles son las cualidades necesarias que debe presentar un ingeniero industrial recién egresado para ser considerado un buen líder dentro de su entorno laboral, evaluando a su vez aquellas cualidades que realmente poseen al iniciar su trabajo y cuales son necesarias reforzar, para esto se sometió a un grupo muestra de 8 personas a la resolución de un cuestionario elaborado por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dentro de dicho grupo muestra se encuentran: Gerentes Divisionales, gerentes y subgerentes, considerados líderes dentro de su ramo, esto nos dio como resultado un panorama más amplio sobre las cualidades fuertes y débiles de los recién egresados, así como también que hacer para corregirlas o en su caso desarrollarlas, dándonos porcentajes más exactos sobre la aplicación de cualidades en la industria.

Abstract

This proposal estimates the necessary qualities that a newly graduated industrial engineer must possess to be considered a good leader within their work environment. It also evaluates the qualities they actually possess upon starting their job and which ones need to be reinforced. To do this, a sample group of eight individuals was asked to complete a questionnaire developed by students from the Autonomous University of the State of Hidalgo. This sample group included divisional managers, managers, and assistant managers, all considered leaders in their field. The results provided a broader perspective on the strengths and weaknesses of recent graduates, as well as insights into how to correct or develop these qualities. The study also provided more accurate percentages regarding the application of these qualities in the industry.

Palabras Clave: cualidades, entorno laboral, líder, recién egresados

Keywords: leader, qualities, recent graduates, work environment

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo analiza las cualidades de liderazgo requeridas en un profesional recién egresado de Ingeniería Industrial para incorporarse al mundo laboral, desempeñando adecuadamente su rol en mandos medios o superiores. El estudio se centra en una locación de una empresa multinacional dedicada al sector del comercio minorista (*retailing*), que actualmente tiene presencia en seis países y más de 3000 tiendas en operación a lo largo del país. Dicha organización no solo constituye una fuente importante de empleo, sino que también impulsa de manera significativa la economía nacional.

Se aplicaron encuestas dirigidas a la totalidad del personal de nivel gerencial y, en su caso, subgerencial, quienes han tenido la oportunidad de trabajar o contratar Ingenieros Industriales recién egresados, o bien cuentan con personal egresado de esta disciplina a su cargo.

Diversos autores como Covey (1991), Maxwell (1998) y Goleman (2011) han desarrollado conceptos de liderazgo que permiten distinguir entre estilos, características y concepciones erróneas comúnmente asociadas al tema.

A partir de sus aportes teóricos, y sumando la opinión de los encuestados, se analizan las cualidades consideradas más relevantes.

Los resultados brindarán una perspectiva más realista acerca de cómo los mandos superiores califican las cualidades que consideran indispensables para que los estudiantes recién graduados no sean únicamente ingenieros, sino también líderes. Este aspecto resulta fundamental para ampliar el campo laboral de los egresados, quienes en su mayoría no cuentan con la experiencia requerida por grandes empresas, como es el caso del objeto de estudio.

El presente documento pretende constituirse en un referente no solo para estudiantes o egresados de Ingeniería Industrial, sino también para aquellos interesados en desarrollar o adquirir las cualidades necesarias para ejercer un liderazgo efectivo.

2. CONTEXTO TEÓRICO

Aunque el tema central son las cualidades necesarias para que los alumnos con formación académica recién concluida puedan ejercer un liderazgo efectivo, resulta imprescindible profundizar previamente en las definiciones de liderazgo. A lo largo del tiempo se han formulado distintos conceptos tanto de liderazgo como del líder. Si bien pueden existir diversas definiciones válidas, la intervención de numerosos autores ha permitido enriquecer el concepto base, integrando múltiples características que posibilitan una comprensión más amplia y universal del fenómeno.

Se entiende que un líder es aquel individuo capaz de generar impacto en las personas, independientemente de que este sea positivo o negativo. La historia presenta ejemplos diversos, como Adolf Hitler, Mahatma Gandhi o, en contextos más actuales, el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Un líder es quien logra influir en un número considerable de seguidores y puede movilizar acciones en otros. No obstante, surgen interrogantes relevantes: ¿todos los líderes son buenos?, ¿cualquiera puede convertirse en un buen líder?, ¿los líderes nacen o se forman? Estas preguntas han sido objeto de estudio por diversos autores.

Maxwell (1998) afirma que la verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. Para John C. Maxwell, la influencia constituye un elemento crucial, pues sin ella no es posible dirigir a otros. Este enfoque trasciende el ámbito laboral, ya que influir es una capacidad presente en distintos momentos de la vida, sin depender necesariamente de la posición económica, social o jerárquica, sino del impacto que una persona logra generar en los demás.

Por su parte, Daniel Goleman (2011) sostiene que la inteligencia emocional es condición indispensable para ejercer liderazgo. El autor incorpora este concepto como eje central, el cual se articula en torno a cuatro áreas: autoconciencia, autorregulación, empatía y habilidades sociales. Goleman enfatiza que, sin inteligencia emocional, la preparación técnica o la experiencia resultan insuficientes para evitar el fracaso.

Finalmente, Stephen R. Covey (1991), en su obra *El liderazgo centrado en principios*, presenta una visión cercana al enfoque de esta investigación. Entre las características que destaca se encuentran el aprendizaje continuo, la vocación de servicio, irradiar energía positiva, creer en los demás, mantener equilibrio en la vida, considerar la vida como una aventura, la sinergia y la autorrenovación. En el desarrollo de esta investigación se identificó un nivel importante de coincidencia con dichos principios.

Las cualidades de un líder

Para Malca Florindes y Callao Alarcón (2021), las cualidades de un líder permiten distribuir o delegar funciones a los subordinados considerando las potencialidades, habilidades y destrezas de cada uno. De esta manera, la organización puede atender sus debilidades a partir de sus fortalezas y enfrentar las amenazas para transformarlas en oportunidades.

A lo largo de la formación académica se imparten asignaturas relacionadas con el liderazgo y se promueve el desarrollo de diversas cualidades necesarias para el ejercicio profesional. A partir de una recopilación y análisis de aquellas consideradas más relevantes, se identificaron 16 cualidades esenciales, las cuales se describen a continuación, además de presentarse gráficamente en el apartado correspondiente.

Responsabilidad: Cuando se habla de responsabilidad no solo se hace referencia al cumplimiento individual de tareas, sino también a las dimensiones social, ambiental, ética y económica que el ingeniero industrial debe considerar en su desempeño. Si bien es indispensable cumplir con compromisos personales y laborales, también resulta fundamental analizar la responsabilidad que se tiene con la empresa y sus colaboradores. Esta cualidad suele ser una de las más escasas en recién egresados, generalmente atribuida a la falta de experiencia o compromiso organizacional. Aunque su desarrollo depende en gran medida del individuo, es igualmente importante que la empresa fomente el sentido de pertenencia, ya que una base ética sólida reduce desviaciones en los objetivos organizacionales.

Organización: Es una cualidad esencial para el desarrollo de las actividades diarias. En el ámbito empresarial, su ausencia puede generar caos y complicar problemas simples. La organización abarca desde el orden en el espacio de trabajo hasta la adecuada administración del tiempo y los recursos. Sin equilibrio en estos aspectos, difícilmente puede ejercerse un liderazgo efectivo.

Saber expresar ideas: En el entorno industrial se interactúa con diversas personalidades y niveles jerárquicos. Por ello, el ingeniero industrial debe desarrollar la capacidad de transmitir un mismo mensaje de manera clara y adaptada a distintos públicos. No puede asumirse que la explicación dirigida a altos mandos será comprendida del mismo modo por personal operativo. Además, debe procurarse claridad y concisión para evitar malentendidos. Resulta fundamental que el recién egresado supere el temor a hablar en público, ya que la falta de práctica puede limitar la claridad en la comunicación.

Motivación: La automotivación es indispensable para el crecimiento personal; sin embargo, gestionar la motivación del equipo constituye uno de los retos más relevantes para el recién egresado. Este debe aprender a implementar acciones que promuevan compromiso y entusiasmo en los colaboradores.

Resiliencia: Aunque todas las cualidades mencionadas son importantes, la resiliencia destaca por su relevancia actual. Las nuevas generaciones enfrentan problemáticas complejas que pueden dificultar la adaptación a entornos adversos. No obstante, los ingenieros suelen desarrollar capacidad de recuperación ante situaciones desfavorables. Esta cualidad debe fortalecerse tanto a nivel personal como profesional para mantener equilibrio en la vida laboral.

Toma de decisiones: Tanto ingenieros consolidados como recién egresados enfrentan constantemente procesos de decisión. En el ámbito profesional, estas decisiones implican consecuencias significativas y, frecuentemente, deben tomarse con información limitada y bajo presión de tiempo. El temor al error es común

en recién egresados; sin embargo, la preparación y el análisis adecuado reducen el margen de equivocación. Equivocarse forma parte del aprendizaje y del proceso de madurez profesional.

Comunicación: Constituye uno de los pilares del liderazgo. El recién egresado debe comunicar de forma clara, breve y concisa a todos los niveles jerárquicos. La comunicación asertiva evita conflictos y garantiza la adecuada transmisión de información.

Respeto: Para lograr un ambiente laboral sano, el respeto debe aplicarse de manera constante. La ruptura de esta barrera genera conflictos significativos. Aunque la responsabilidad es colectiva, el ingeniero debe promover y modelar el respeto dentro de su equipo, estableciendo límites claros y consensuados.

Confianza: No se trata únicamente de autoconfianza, sino de confiar en el equipo de trabajo. La formación técnica puede favorecer el trabajo individual, limitando la delegación. Por ello, es necesario fomentar durante la etapa académica la interacción colaborativa. El ingeniero debe aprender a delegar, asumir consecuencias y valorar las aportaciones de todos los niveles jerárquicos.

Empatía: Comprender al ser humano en su complejidad resulta desafiante, especialmente en entornos laborales diversos. El ingeniero industrial, al asumir responsabilidades sobre personas, debe reconocer que sus colaboradores enfrentan factores personales y sociales que influyen en su desempeño. No está obligado a establecer vínculos de amistad, pero sí a mantener sensibilidad y disposición para apoyar cuando sea necesario.

Saber escuchar: Un líder debe reconocer cuando otros tienen aportaciones valiosas. Escuchar propuestas, sugerencias y mejoras fortalece el sentido de pertenencia y confianza en el equipo. No implica aceptar todas las ideas, sino analizarlas objetivamente.

Inteligencia emocional: Implica reconocer y gestionar adecuadamente las propias emociones y las de los demás. Su desarrollo requiere interacción constante con diferentes perfiles y contextos, permitiendo comprender reacciones diversas ante situaciones laborales.

Dirección: Consiste en orientar al equipo hacia objetivos comunes. Incluye habilidades como organización, administración del tiempo y coordinación de múltiples tareas. Esta capacidad suele fortalecerse una vez iniciada la experiencia laboral.

Aprendizaje continuo: La falta de experiencia constituye uno de los principales retos al egresar. Por ello, se recomienda ampliar la formación mediante cursos y capacitaciones. Sin embargo, es frecuente que se subestime su importancia. Comprender el valor del aprendizaje permanente resulta fundamental para el crecimiento profesional.

Trabajo en equipo: Gran parte de las actividades laborales se desarrollan de manera colaborativa. El líder debe saber coordinar, delegar y adaptarse a equipos con rotación constante de personal. La flexibilidad y cooperación son esenciales.

Humildad: Sobresalir profesionalmente no debe implicar menospreciar a otros. Los resultados deben ser consecuencia del trabajo bien realizado y no un medio para imponer superioridad. El respeto y la ética deben prevalecer en la consecución de objetivos individuales y colectivos.

3. METODOLOGÍA

Cuando los alumnos de nivel superior concluyen con su programa educativo o con la carga académica que su institución les solicita, se enfrentan con su primer desafío profesional, qué es su incorporación al mundo laboral y a puestos de nivel medio o con personal operativo a su cargo, normalmente enfrentan muchos problemas por la ausencia de las cualidades de un líder, por lo que decidimos realizar un estudio que se desarrolló dentro de una tienda de una empresa multinacional dedicada al sector comercial.

La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto cuantitativo, de tipo descriptivo, no experimental y transversal, estructurada como estudio de caso en una unidad operativa de una empresa multinacional del sector *retail* ubicada en el centro-sur de México. El objetivo fue analizar la percepción de mandos medios y superiores respecto a las cualidades de liderazgo presentes y ausentes en Ingenieros Industriales recién egresados.

En la identificación del problema, se determinó como problemática central la insuficiencia de competencias de liderazgo en Ingenieros Industriales recién egresados al momento de incorporarse al ámbito laboral, especialmente cuando asumen responsabilidades con personal a cargo. Esta situación evidenció una posible brecha entre la formación académica y las exigencias reales del entorno organizacional.

Posteriormente, en la definición de las cualidades relevantes, se realizó una revisión documental sobre liderazgo organizacional, tomando como referencia los aportes teóricos de Stephen R. Covey, John C. Maxwell y Daniel Goleman. A partir de esta revisión se identificaron 16 cualidades asociadas al liderazgo efectivo.

En la delimitación del caso de estudio, se seleccionó una tienda perteneciente a la empresa mencionada, concentrando el análisis en su equipo directivo. La variable central fue “cualidades de liderazgo en recién egresados de Ingeniería Industrial”, la cual se operacionalizó en 16 dimensiones: responsabilidad, organización, expresión de ideas, motivación, resiliencia, toma de decisiones, comunicación, respeto, confianza, empatía, escucha activa, inteligencia emocional, dirección, aprendizaje continuo, trabajo en equipo y humildad. Cada dimensión fue evaluada en términos de importancia percibida y nivel de presencia o escasez.

En el diseño del instrumento, se elaboró un cuestionario estructurado de 12 preguntas que incluyó reactivos cerrados, de opción múltiple y abiertos, orientados a explorar percepciones sobre contratación, desempeño y desarrollo del liderazgo. Para la recolección de datos, se empleó un muestreo censal, encuestando al total del equipo directivo (n=8): un gerente divisional, un gerente general y seis subgerentes. La participación fue voluntaria y confidencial.

Finalmente, en el procesamiento e interpretación de la información, las respuestas fueron sistematizadas y analizadas mediante estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes), complementándose con un análisis temático de las respuestas abiertas, lo que permitió contrastar los hallazgos con el marco teórico y obtener una visión integral del fenómeno estudiado. A continuación, se muestra la metodología utilizada para el proceso de investigación (Figura 1).

Figura 1. Metodología del proceso de investigación
Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

4. RESULTADOS

Daher-Armache, Armache & Ismail (2025), destaca el papel fundamental de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el fortalecimiento de las competencias de liderazgo mediante la incorporación del aprendizaje a lo largo de la vida, la formación experiencial y la colaboración interdisciplinaria en los programas de desarrollo de liderazgo. Por su parte, García-Álvarez, Ramírez-Pérez & López-Fernández (2025), plantean que, en el contexto de las instituciones de educación superior, puede inferirse que el liderazgo centrado en las personas ejerce influencia tanto en la responsabilidad social como en el desempeño debido a que considera el bienestar de los colaboradores, promueve su empoderamiento, adopta una visión holística y facilita el sentido de comunidad, entre otros aspectos contemplados en el estudio.

En el presente estudio, se plantea la importancia del liderazgo y las diferentes cualidades que lo conforman, para el desempeño de egresado en el campo laboral. Una vez cuantificados los resultados, se obtuvo un panorama más amplio sobre las cualidades que caracterizan a un líder dentro del contexto organizacional estudiado.

Se determinó que los mandos medios, en su mayoría, no rechazan la oportunidad de trabajar con Ingenieros Industriales recién egresados; sin embargo, consideran absolutamente necesario que los programas educativos fortalezcan con mayor énfasis la formación en liderazgo.

El cuestionario aplicado tuvo como propósito recuperar la perspectiva de quienes ocuparon puestos de dirección o supervisión dentro de las empresas, a fin de conocer su experiencia al trabajar con ingenieros industriales recién egresados. Sus respuestas permitieron identificar fortalezas, áreas de oportunidad y expectativas del sector laboral respecto al perfil profesional y al desarrollo de capacidades directivas en esta etapa inicial (Tabla 1)

Tabla 1. Preguntas que conforman el cuestionario aplicado al equipo directivo de la empresa minorista objeto de estudio

Pregunta
1.- ¿Considera que la contratación de un Ingeniero Industrial recién egresado es buena opción para la empresa de la que es líder?
2.- Durante su vida laboral ¿ha tenido a su cargo Ingenieros Industriales?
3.- ¿Ha declinado trabajar con un recién egresado de la Licenciatura de Ingeniería Industrial?
4.- ¿Considera que un recién egresado de la Licenciatura en Ingeniería Industrial cuenta con las habilidades necesarias para comenzar su vida laboral inmediatamente?
5.- ¿Cuál de las siguientes cualidades considera más importantes a poseer por parte de un recién egresado de Ingeniería Industrial? (Selecciones al menos tres)
6.- ¿Cuál de las siguientes cualidades considera más escasa en la personalidad de un recién egresado de Ingeniería Industrial? (Seleccione al menos tres)
7.- ¿Considera que los recién egresados de Ingeniería Industrial llegan al área laboral con las cualidades básicas de un líder? ¿Por qué?
8.- ¿Considera que los programas educativos enfocan adecuadamente el concepto de liderazgo en los estudiantes?
9.- ¿Cree necesario dedicar más tiempo al desarrollo del liderazgo en recién egresados?
10.- Desde su perspectiva de líder, con personal a cargo. ¿Cuál considera que sea la habilidad que debería predominar en un Ingeniero Industrial para ser un buen líder?
11.- ¿Cómo podría desarrollar una habilidad de liderazgo un recién egresado?
12.- ¿Cuál considera que es la mejor manera de ejercer un liderazgo efectivo?

Fuente: Elaboración propia

Con el proceso de recolección de información se obtuvo respuesta de 1 Gerente divisional, 1 Gerente general y 6 Subgerentes (Figura 2).

Figura 2. Composición de la muestra conformada por el equipo gerencial de toma de decisiones
Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

Para la pregunta en la cual se considera la contratación de un ingeniero industrial recién egresado como buena opción para la empresa, se obtuvo que un 87,5% de la muestra considera que la contratación de un recién egresado es una buena opción para la empresa de la que es partícipe, esto contra un 12,5% que opina lo contrario (Figura 3).

Figura 3. Respuestas a la pregunta ¿considera que la contratación de un Ingeniero Industrial recién egresado es buena opción para la empresa de la que es líder?
Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

Los hallazgos obtenidos sobre si el encuestado ha tenido ingenieros industriales bajo su cargo, arrojaron los siguientes resultados, un 75% respondió de forma positiva y solo un 25% de manera negativa.

Figura 3. Respuestas a la pregunta Durante su vida laboral ¿ha tenido a su cargo Ingenieros Industriales?
Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

Las encuestas aplicadas permitieron obtener la siguiente información, considerando que el tomador haya declinado trabajar con un ingeniero industrial: 75% de la muestra ha tomado la decisión de no declinar su colaboración con un Ingeniero industrial recién egresado, no sin antes mencionar que existe un 25% que ha decidido declinar su colaboración (Figura 4).

Figura 4. Respuestas a la pregunta ¿Ha declinado trabajar con un recién egresado de ingeniería industrial?
Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

Sobre si se considera que un recién egresado, específicamente de la carrera de Ingeniería Industrial, cuenta las habilidades necesarias para comenzar su vida laboral inmediatamente, se tuvo que un 75% está de acuerdo con ello, en tanto que el 25% considera lo contrario (Figura 5).

Figura 5. Respuestas a la pregunta ¿Considera que un recién egresado de la licenciatura en ingeniería industrial cuenta con las habilidades necesarias para comenzar su vida laboral inmediatamente?
Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

Al reflexionar cuales son los rasgos que se consideran indispensables, que debe poseer los profesionistas egresado de ingeniería industrial, el análisis estadístico de las respuestas obtenidas en la encuesta realizada presenta los siguientes resultados: comunicación (87.5% de los encuestados); toma de decisiones (75% de los tomadores de decisiones encuestados); aprendizaje continuo y trabajo en equipo (62.5% de la muestra); saber escuchar, inteligencia emocional, responsabilidad, respeto y organización (50% de los participantes); resiliencia (37.5% de la población encuestada); confianza y humildad (25% de los tomadores de decisiones consultados); dirección, saber expresar ideas y motivación (12.5% de los sujetos de estudio); y, empatía (0% de los encuestados) (Figura 6).

Figura 6. Cualidades más importantes en un ingeniero industrial
Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

Los resultados de la contraparte, es decir, las cualidades que los encuestados consideran más escasas en los Ingenieros Industriales, se obtuvieron los siguientes porcentajes para las respuestas de los encuestados: dirección (50%);saber expresar ideas y toma de decisiones (37.5%); trabajo en equipo y organización (25%); confianza, saber escuchar, inteligencia emocional, motivación y resiliencia (12.5%); y, empatía, aprendizaje continuo, humildad, responsabilidad, comunicación y respeto (0%) (Figura 7).

Figura 7. Cualidades más escasas en un Ingeniero Industrial
Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

En su mayoría los puestos jerárquicos medio y altos encuestados, consideraron que la dirección es la cualidad que más hace falta dentro del desarrollo de los recién egresados es la dirección, colocando en segundo lugar

de escasas dos cualidades que son saber expresar ideas y toma de decisiones, considerando que es necesario reforzar las mismas.

Los resultados derivados del cuestionamiento de si se considera que los recién egresados cuentan con las cualidades básicas de un líder, concluyeron en los siguientes hallazgos generales: un 62.5% coincide en que la respuesta a esta pregunta es “no”; contra un 37.5% que opina lo contrario (Figura 8).

Figura 8. Resultado para la interrogante ¿Considera que los recién egresados de Ingeniería Industrial llegan al área laboral con las cualidades básicas de un líder?

Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

Cuando se profundizo en la razón de la respuesta inicial se obtuvieron la repuestas de la siguiente tabla (Tabla 2):

Tabla 2. Profundización para la interrogante ¿Considera que los recién egresados de Ingeniería Industrial llegan al área laboral con las cualidades básicas de un líder?

Porque no ha tenido gente a cargo, así como responsabilidades
Regularmente cuando salimos de la escuela no estamos preparados para tener gente a cargo, todo es más enfocado en conocimiento.
Faltaría entrenar aquellos que aún no posee.
Dependiendo de las áreas vistas durante la carrera profesional.
Experiencia con el manejo de la gente.
Ya que durante la carrera conoció y se desarrolla adicional en el área laboral desarrolla el liderazgo.
Independientemente de la carrera a estudiar, considero que ningún recién egresado está preparado para una vida laboral con gente a cargo.

Fuente: Elaboración propia, con base en el proceso de investigación

Sobre si los encuestados consideran que los programas educativos actuales enfocan adecuadamente el concepto de liderazgo en sus estudiantes; las respuestas integran un 62.5% de respuestas negativas y un 37.5% de afirmaciones (Figura 9).

Figura 9. Resultado para la interrogante ¿Considera que los programas educativos enfocan adecuadamente el concepto de liderazgo en los estudiantes?

Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

Tras el análisis sobre si se cree que es necesario dedicar un tiempo mayor en el desarrollo del liderazgo en recién egresados nos permitió identificar que el 100% de la muestra coincide en que es de vital importancia desarrollar a los nuevos profesionistas en el tema de liderazgo (Figura 10).

Figura 10. Resultado para la interrogante ¿Cree necesario dedicar más tiempo al desarrollo del liderazgo en recién egresados?

Fuente: Elaboración propia, con base en el desarrollo de la investigación

De la información recabada sobre que habilidad debe predominar en los Ingenieros Industriales para ser considerados buenos líderes, desde la perspectiva de mandos con gente a cargo, tiene:

Tabla 3. Perspectiva de los tomadores de decisiones para la interrogante ¿Cuál considera que sea la habilidad que debería predominar en un Ingeniero Industrial para ser un buen líder?

Comunicación 360 grados, facilidad de palabra.
Inteligencia emocional, escucha efectiva y empatía.
Escucha activa, empatía y comunicación.
Respeto por el individuo y comunicación asertiva.
Toma de decisiones y comunicación efectiva.
Toma de decisión, trabajo en equipo.
Comunicación efectiva
En general, escucha activa, empatía, comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Fuente: Elaboración propia, con base en el proceso de investigación

Las respuestas recopiladas sobre cómo puede un recién egresado desarrollar sus habilidades de liderazgo, ofrecen la siguiente serie de aportaciones:

Tabla 4. Perspectiva de los tomadores de decisiones para la interrogante ¿Cómo podría desarrollar una habilidad de liderazgo un recién egresado?

<p>Capacitación y acompañamiento continuo. Hoy en día estas habilidades las desarrollan en la práctica y podrían guiarnos con más preparación de cursos, mentorías, etc. Primero con una autoevaluación para saber aquellas habilidades que ya tienen y cuál es su necesidad. Con la escucha activa del personal. Talleres de liderazgo. Dando retroalimentación constante de su desarrollo Talleres de liderazgo Tomando talleres/capacitaciones y ejerciendo en piso, así como retroalimentación constante.</p>
--

Fuente: Elaboración propia, con base en el proceso de investigación

A partir de una recopilación de las respuestas obtenidas a la pregunta ¿Cuál considera que es la mejor manera de ejercer un liderazgo efectivo?, se obtuvo lo siguiente:

Tabla 5. Perspectiva de los tomadores de decisiones para la interrogante ¿Cuál considera que es la mejor manera de ejercer un liderazgo efectivo?

<p>Es el desarrollo de diferentes habilidades que le ayuden a llegar a sus objetivos en compañía de todo su equipo Basarse siempre en valores, respeto, conocimiento, con calidad humana y actualizaciones y fortaleciendo nuestros conocimientos. Escuchando, capacitando, desarrollando talentos y conocer el entorno. Escuchar, aconsejar, planear, dirigir, apoyar, acompañar. Dando retroalimentación acertada y brindando herramientas. Conocer a tu equipo, las necesidades para desarrollarlo. Basar tu liderazgo en valores y metas para tener un objetivo claro y medible.</p>
--

Fuente: Elaboración propia, con base en el proceso de investigación

5. CONCLUSIÓN

La información obtenida resultó de gran valor para comprender mejor las demandas reales del entorno organizacional y contribuyó al diseño de estrategias que favorecieron la empleabilidad, el crecimiento profesional y la formación de líderes capaces de generar impacto positivo en sus equipos de trabajo.

Una vez cuantificados los resultados, se obtuvo un panorama más amplio respecto a las cualidades que debe poseer un líder. A partir del análisis, se determinó que los mandos medios, en su mayoría, no rechazan la oportunidad de trabajar con ingenieros industriales recién egresados; sin embargo, consideran absolutamente necesario que los programas educativos centren con mayor énfasis su formación en ámbitos como el liderazgo.

Asimismo, se identificó que las dos cualidades consideradas más importantes en un profesionista que inicia su vida laboral son la comunicación y la toma de decisiones. De manera congruente, se señaló que es indispensable reforzar especialmente la capacidad para decidir, dirigir y expresar ideas de forma clara. Los encuestados coincidieron también en que dichas habilidades pueden desarrollarse mediante procesos de capacitación y a través de una adecuada interacción con el personal dentro de las organizaciones.

El estudio permitió reconocer que, aunque se presentó una amplia variedad de cualidades asociadas al liderazgo, existe un núcleo esencial sin el cual no sería posible considerar a una persona como un buen líder. Este análisis permitió determinar de una manera más realista lo que las empresas buscan en los nuevos profesionistas, con el fin de que su incorporación al entorno laboral presente una curva de aprendizaje menor.

REFERENCIAS

- [1] Codina Jiménez, A. (2004). Saber escuchar. Un intangible valioso. Intangible capital.
- [2] Daher-Armache, G., Armache, J., & Ismail, H. N. (2025). Leadership development in US Higher education: Strategies for lifelong learning and upskilling. *Journal of Innovation & Knowledge*, 10(4), 100754, DOI: [10.1016/j.jik.2025.100754], URL: [https://www.elsevier.es/en-revista-journal-innovation-knowledge-376-articulo-leadership-development-in-u-s-higher-S2444569X2500099X].
- [3] García-Álvarez, S., Ramírez-Pérez, H.X. & López-Fernández, A.M. (2025). The influence of graduate attributes and humanistic principles on leadership, social responsibility, and performance. *Humanit Soc Sci Commun* 12, 818, DOI: [10.1057/s41599-025-05181-4], URL: [https://www.nature.com/articles/s41599-025-05181-4].
- [4] López López, J. D., Osuna, M. P., & García Galvez, M. A. (s.f.). Los factores motivacionales y el liderazgo en las organizaciones. Un marco teorico. *Derecho & Opinion Ciudadana*, 49-84.
- [5] Velázquez Valadez, G., Montejano Luna, J. A., & Allier Campuzano, H. (2015). Trascendencia del perfil del lider en la gestion y dirección de los equipos de trabajo en las organizaciones mexicanas. *Análisis Economico*, 163-189.
- [6] Malca Florindes, M. J. A., & Callao Alarcón, D. M. (2021). Liderazgo gerencial en las entidades gubernamentales. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(5), 8718-8736. DOI: [10.37811/cl_rcm.v5i5.949], URL: [https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/949].
- [7] Covey, S. R. (1991). *El liderazgo centrado en principios*. Paidós.
- [8] Goleman, D. (2011). *Inteligencia emocional*. Kairós.
- [9] Maxwell, J. C. (1998). *Las 21 leyes irrefutables del liderazgo*. Grupo Nelson.

Correo de autor de correspondencia: studentuaeh@gmail.com